

**GIT BASH ORQALI API YARATISH. MA'LUMOTLAR OMBORIGA
MA'LUMOT JOYLASH VA SHIFRLASH. API PLATFORMASI ORQALI
TOKEN OLISH.**

Islamova Dildora Sultanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Qarshi filiali assistenti

d.islamova.sultanovna1984@gmail.com

Meyliyeva Noila Egamberdi qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Qarshi filiali 4-bosqich talabasi.

alionmeyliyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Git Bash orqal Symfony Frameworkda book-api loyihasini yaratish va ma'lumotlarni MO (Ma'lumotlar Ombori)ga joylash, ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchiga token olish haqida so'z boradi. Shuningdek mazkur maqolada MOga tushgan ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Application Programming Interface, composer create, composer require, cd, env.local, bin/console, description, text, idea, ignore, User Password Hasher Interface, hash Password, Data Transfer Object, Password Authenticated User Interface, token.

Abstract: This article is about creating a book-api project in Symfony Framework via Git Bash and uploading data to DB (Data Base), getting token to registered user. This article also provides suggestions and recommendations for ensuring the security of registered users' information.

Key words: Application Programming Interface, composer create, composer require, cd, env.local, bin/console, description, text, idea, ignore, User Password

Hasher Interface, hash Password, Data Transfer Object, Password Authenticated User Interface, token.

KIRISH

API termenologiyasi "Application Programming Interface" soʻzlarining bosh harflaridan olingan boʻlib, amaliy dasturlash interfeysi deb tarjima qilinadi.

API (application programming interface) - boshqa biror bir ilova ikkinchisi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilishi uchun yaratilgan protseduralar, funksiyalar va klasslardan tashkil topgan katta toʻplam.

APIga misol qilib - rozetkani olsak.Uning vazifasi elektr tokini boshqa qurilmalarga yetkazish. Unga siz istalgan qurilmani ulab ishlatishingiz mumkin: Elektr Choynak muzlatgich,dazmol va hokazolar .Yuqoridagi misolda rozetka oʻrnida - **API** , Dazmol oʻrniga - Mobil ilova , Muzlatgich oʻrniga - veb ilova , elektr choynak oʻrniga esa - desktop ilovani bemaolol misol qilishingiz mumkin va oʻz oʻzidan ular ishlashi uchun rozetkaga yaʼni **API**ga murojaat qilishi lozimligi mʼlum boʻladi. Endi **API** nima ekanligi biroz boʻlsada maʼlum boʻldi. Kattaroq loyihalarda **API**ning oʻrni oʻta muhim.U xoh veb ilova , mobil ilova , desktop ilova boʻlsin - ular bir **API** bilan maʼlumotlar almashib ishlaydi.

Koʻplab katta kompaniyalar maʼlum darajaga yetishganda, oʻz mijozlari yoki kompaniya ichida qoʻlanilishi uchun, API yaratishadi. Foydalanuvchi har gal tarmoqdagi qaysidir sahifaga tashrif buyurganda u boshqa joydagi server **API**si bilan bogʻlanadi. API - serverning asosiy qismi boʻlib, u soʻrovlar qabul qiladi va ularga javoblar qaytaradi. Biz kutubxona misolida token olishni oʻrganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz Bash dasturida book-api loyihasini yaratib olamiz.

1. **composer create-project symfony/skeleton book-api** -Ushbu buyruq orqali symfony freymvorkida book-api loyihasini yaratamiz.

```
user@Davronbek MINGW64 ~/Documents/2022.04-1/symfony
$ composer create-project symfony/skeleton book-api
Creating a "symfony/skeleton" project at "./book-api"
Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
Installing symfony/skeleton (v6.1.99)
 - Installing symfony/skeleton (v6.1.99): Extracting archive
Created project in C:\Users\user\Documents\2022.04-1\symfony\book-api
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
 - Locking symfony/flex (v2.2.2)
Writing lock file
```

book-api nomli papka yaratildi. **cd book-api** - Ushbu papkamizga o'tamiz

```
Имя
  book-api

user@Davronbek MINGW64 ~/Documents/2022.04-1/symfony
$ cd book-api

user@Davronbek MINGW64 ~/Documents/2022.04-1/symfony/book-api
$
```

composer bizning dasturimiz ishlashi uchun kerak bo'ladigan paketlar (boshqa kichik dasturlar, ba'zida komponentlar deyiladi) ro'yhatini composer.json faylida saqlaydi. Bizni ko'proq require xususiyati qiziqtiradi. Uning ichida loyihamiz talab qiladigan paketlar va boshqa dasturlar, ularning kerakli varyantlari ko'rsatilgan.

2. **composer require api** - Endi api-plarformasini o'rnatamiz. Docker fayllarini avtomatik o'zgartirish taklif qilindi. Yo'q (n) deb javob beramiz. Chunki biz doker ishlatmaymiz.

```
user@Davronbek MINGW64 ~/Documents/2022.04-1/symfony/book-api
$ composer req api
Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
Using version ^1.3 for api-platform/api-pack
./composer.json has been updated
```

3. **composer require --dev symfony/maker-bundle** - Har hil sinflarni 0 dan yozmaslik uchun, maker-bundledan foydalanamiz. Unga nima kerakligini aytsak o'zi yaratib beradi.

```
user@Davronbek MINGW64 ~/Documents/2022.04-1/symfony/book-api
$ composer require --dev symfony/maker-bundle
Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
Using version ^1.44 for symfony/maker-bundle
./composer.json has been updated
```

book-api papkasida ko'plab papka va fayllar bor, shu jumladan .env fayli ham. Ushbu faylda dasturimizga kerak bo'ladigan har hil o'zgaruvchanlar mavjud. Fayl *niz

tizimlarida ko‘rinmaydi. Ko‘rish uchun **CTRL + H** ni bosib ko‘ring. Ushbu fayldan nusxa oling va **env.local** deb nomlang, .env.local faylini ochamiz. DATABASE_URL o‘zgaruvchanida - MOBTga ulanish moslamasini ko‘rsatamiz. PostgreSQL moslamasini izohlaymiz (oldiga panjara belgisini qo‘yamiz, endi u oddiy izoh) MySQL dan esa panjarani belgisini olib tashlaymiz va o‘zimizga moslaymiz. DATABASE_URL o‘zgaruvchanning sintaksisi PDO‘ning \$dsn‘idan farq qiladi.

- DATABASE_URL: **mysql://user:password@port/dbName**
- Bizning holatda quyidagicha: **mysql://root@localhost:3306/book**

4. **php -S localhost:8505 -t public** - book-api papkasida terminal ochib, server yaratamiz. Bu safar -t parametirini ham ko‘rsatamiz. U public papkasiga teng bo‘lishi kerak. Demak, server ushbu papkadan yuqoriga chiqa olmaydi va brauzer faqat ushbu papkani ko‘radi. <http://localhost:8505/api> ushbu URL orqali swaggerni ko‘rishimiz mumkin. Swagger – API miz uchun qo‘llanma (documentation) Front end dasturchilari ushbu qo‘llanma orqali dasturimiz APIsini nafaqat tushinib olishlari, balkim uni ishlatib ko‘rishlari ham mumkin, Hozzircha bu yerda hech narsa yo‘q

5. **bin/console** - Symfonyning console dasturiga murojat qilamiz. Ushbu dastur ham phpda yozilgan. Ushbu buyruqni bajarsak, u bizga imkoniyatlarini ko‘rsatadi. Agar yuqoridagi buyruq ishlamasa, buyruq oldidan php so‘zini qo‘shamiz **php bin/console**

```
user@Davronbek MINGW64 ~/Documents/2022.04-1/symfony/book-api
$ bin/console
Symfony 6.1.2 (env: dev, debug: true) #StandWithUkraine https://sf.to/ukraine

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no command is g
iven display help for the list command
```

6. **bin/console doctrine:database:create** - Ushbu buyruq orqali MO'ni yaratamiz. Uning nomi .env.local faylida ko'rsatilgan.

7. **bin/console make:entity** - Ushbu buyruq orqali birinchi entitymizni yaratamiz.

```
user@Davronbek MINGW64 ~/Documents/2022.04-1/symfony/book-api
$ bin/console make:entity

Class name of the entity to create or update (e.g. AgreeableElephant):
> Book

Mark this class as an API Platform resource (expose a CRUD API for it) (yes/no) [no]:
> yes
```

Bizga sinifning xususiyatlarini kiritish so'ralmoqda. Agar enter tugmasini bossak-buyruq yakunlanadi. Biror matn yozsak shu nomli xususiyat yaratiladi. Keling name xususiyatini yaratamiz.

```
New property name (press <return> to stop adding fields):
> name

Field type (enter ? to see all types) [string]:
> |
```

Yana bir xususiyat qo'shish taklif qilindi, **description** xususiyatini qo'shaylik. Bu safar MO da ushbu xususiyat nullable bo'lsin dedik. Ya'ni kitob kiritilyotganda description ustuni bo'sh qoldirish mumkin, **text** xususiyatini qo'shdik agar qanday turlar mavjudligi esimizdan chiqib qolsa: Xususiyat turini tanlayotganda so'roq belgisini kiritamiz. Bizga barcha mavjud turlar ko'rinadi. Xususiyat turini bu safar text deb yozdik. Yana xususiyat qo'shish taklifi chiqdi bu safar hech narsa yozmadik enterni bosdik. Buyruq yakunlandi. Migratsiya fayli yaratilganini ko'rishimiz mumkin. Har doim ham migratsiya to'g'ri yaratilmaydi. Shuning uchun har safar make:entity buyrug'idan so'ng, yaratilgan faylni ochib Sql kodini tekshiramiz. Unitmang, make:migration - bu bu sizga yordamchi. U sizning ishingizni sizning o'ringizga qilib bermaydi. Kodkarni tekshirib noto'g'ri joylarini to'g'rilab qo'ying. Bu oddiy SQL phpda ko'rgan prepare usuliga o'xshaydi. Ya'ni SQL tayyorlab qo'ydik lekin MOga yuborganiniz yo'q. Shuning uchun ham MOda hozzirgacha book jadvali qo'shilmadi.

8. `bin/console doctrine:migrations:migrate` - Endi yaratilgan migratsiyalarni yurgizamiz, ya'ni MOga yuboramiz. BU phpdagi execute usuliga o'xshaydi.

Hozirgi kunda include, requirelar qariyb ishlatilmaydi. composer.json faylidagi bu qatorlar - fayllarni avtomatik ravishda include qilish uchun ishlatiladi. Har bir sinfning namespace bo'ladi. Bu uning qaysi papkada turganini aytib beradi. Book sinfimizning namespace App\Entity. App bu dasturimizning nomi bo'lsa, Entity bu papka nomi. Agar ushbu papka ichida Foo nomli boshqa papka ochib, uning ichida Book sinfini yaratsak, uning namespace App\Entity\Foo ga teng bo'ladi. Biz ko'plab sinflar ishlatamiz, qanchasidir o'zimiz yozamiz, qanchasidir composer orqali o'rnatamiz. Shunda, loyihada yana biror Book sinfi bo'lsa, ular namespace'i bilan farq qiliadi va ishlatganimizda PHP aynan qaysi Book sinfi haqida gap ketayotganini bilib turadi. Kodimizda biror sinf ishlatilsak, qay bir sinf haqida gap ketayotganini PHPga tushuntirish uchun use kalit so'zidan foydalanamiz. Book.php faylida ApiResource sinfini ishlatganimiz. Aynan qaysi ApiResource sinfi haqida gap ketayotganini ko'rsatish uchun, yuqoriroqda ushbu sinfning to'liq nomini (ya'ni namespace'i bilan birga) ko'rsatdik. **USE** (foydalanmoq) kalit so'zi o'rniga Java tilida import kalit so'zi ishlatiladi. Bu balkim kimgadir tushunarliroq bo'lar. Ya'ni kodimizda biror sinfni ishlatishdan oldin, faylning yuqori qismida uni import qilishimiz kerak. Lekin namespace haqida ko'p o'ylab o'tirish shart emas. Sinf yaratganimizda uning namespace phpStormning o'zi qo'yadi. Biror sinfdan foydalanmoqchi bo'lsak, phpStorm mos kelgan namespace'lar ro'yxatini ko'rsatadi. Strelkalar yordamida birini tanlab, enter tugmasini bossak, phpStorm uni use deb fayl yuqorisiga joylaydi. Agar ro'yxatda bitta variant bo'lsa - enterni bosish kifoya.

MOda category jadvali ham paydo bo'ldi. Demak, MOda jadval yaratish uchun 3 qator bor:

- Entity yaratamiz
- Migratsiya yaratamiz
- Migratsiyani yurgizamiz

Loyihamizda .gitignore fayli bor. Bu faylda keltirilgan papka va fayllarni -git inobatga olmaydi. Ularda bo‘lgan o‘zgarishlarni kuzatmaydi, "**git add.**" qilganimizda ushbu fayl va papkalarni gitga qo‘shmaydi .**idea** papkasini .gitignore fayliga joylaymiz. Bu phpStorm ning papkasi bizning dasturimizga aloqasi yo‘q. **git**ga qo‘shilmagan yangi fayllar phpStormda qizil rangda ko‘rinadi. **ignore** qilingan fayllar esa to‘q yashil rangda bo‘ladi. Ushbu Book va Category ostidagi 6 ta tugmalar endpoint'lar deyiladi. Keling Klassika kategoriyasini yaratamiz. Buning uchun POST /api/categorie endpointdan foydalanamiz. Endpoint ofitsial atamasi. Lekin ularni oddiy qilib URL, yoki Route ham deyishadi. MO‘da biz yaratgan Klassika kategoryasi qo‘shiladi. E'tibor bering birorta ham SQL code, prepare, bindParam, execute'lar yozmadik. Aslida bu yerda katta ish yotibdi. Agar biz ApiPlatform ishlatmaganimizda, quyidagilarni qo‘lda yozgan bo‘lardik:

- Controller yaratish kerak bo‘lardi. Bu sinf frontenddan kelgan ma’lumotlarni olib, unga javob qaytarish uchun hizmat qiladi.
- JSON formatidagi obyektini, PHP obyektiga o‘tkazish kerak bo‘ladi.
- Boshqa sinflar yaratish kerak bo‘lardi, ularning vazifasi Category sinfini frontend yuborgan ma’lumotlar bilan to‘ldirish bo‘lardi.
- Category'ni MO‘ga yozish uchun ham alohida sinf yaratish kerak.
- Controller yangi yaratilgan obyektini JSON formatiga o‘tkazib - uni foydalanuvchiga qaytarishi kerak bo‘lardi.

Bir endpoint uchun kerak bo'ladigan buncha ishga yosh dasturchining bir necha soati ketadi. Bunaqa endpointlar 12 ta (Book va Category uchun 6 tadan). Demak bir necha kun kerak bo'lar edi. ApiPlatform orqali hech qancha vaqt ketmadi.

Endi kitob yaratamiz category xususiyati - boshqa entity'ga yo'l bo'lgani uchun, kerakli category'ning @id xususiyatidagi qiymatni ko'rsatamiz. Status kodi 201 kitob yaratildi!

User entitysini yaratdik. Uning email va password xususiyatlari bor. ApiPlatformni o'zimizga moslaymiz collectionOperations va itemOperations argumentlari orqali, endpoint'larning qaysilari ishlashi kerak ekanligini ko'rsatamiz. Oxiri {id} bilan tugagan endpoint'lar itemOperations hisoblanadi. {id} si bo'lmaganlar esa collectionOperations.

Hozir post endpoint orqali ma'lumotlar kiritilganda, parol MOga shifrlanmagan holatda tushadi. Biz esa uni MOga yozishdan oldin shifrlashimiz kerak. Demak, Apl Platformning avtomatik ravishda yaratilgan POST endpoint bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun yuqorida ushbu endpointni o'chirdik. Uning o'rniga o'zimiz endpoint yarataylik va u nima vazifani bajarishini o'zimiz nazorat qilamiz. User entitysida yangi endpoint yaratdik. Ushbu endpointga createUser nomini berdik. Istagan nom berish mumkin. Post http usuli orqali murojaat qilish mumkin dedik. Endpoint yo'lini '/users/my' deb ko'rsatdik. Controller sifatida User Create Action sinfini ko'rsatdik. Demak, ushbu biz yaratgan endpointga murojaat qilinganda, User Create Action sinfi ishlaydi. Denormalization Context va Normalization Context orqali qaysi guruhlariga ega bo'lgan xususiyatlarni front-end bizga yuborishi (write) mumkin va qaysilarini biz javob sifatida qaytarishimiz (read) mumkinligini ko'rsatamiz.

```
#[ORM\Id]
#[ORM\GeneratedValue]
#[ORM\Column()]
#[Groups(['user:read'])]
private ?int $id = null;

#[ORM\Column(length: 255)]
#[Groups(['user:read', 'user:write'])]
private ?string $email = null;

#[ORM\Column(length: 255)]
#[Groups(['user:write'])]
private ?string $password = null;

public function getId(): ?int
{
```

Xususiyatlarga esa Groups atributi orqali guruhlariga taqsimlaymiz. Bir xususiyati bir nechta guruh a'zosi bo'lishi mumkin. Swagger'ning malumotlar yuborish qismida email va password so'ralmoqda. Id so'ralyotgani yo'q. Swaggerni javobi sifatida keltirilgan misollarda id va email'larini ko'rishimiz mumkin.

The new User resource

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

```
{
  "@context": "string",
  "@id": "string",
  "@type": "string",
  "id": 0,
  "email": "string"
}
```

Unversioned Files'ni belgilab, gitga qo'shilmagan fayllarni qo'shamiz. So'ng, Commit tugmasini bosamiz. Biror ogohlantirish chiqsa, Commit Anyway tugmasini

ham bosamiz. User createAction sinfiga o'zgartirish kiritamiz. Agar biz controller'da \$data nomli parametr qabul qilsak, ApiPlatform User sinfidan obyekt yaratib, uni front-end yuborgan ma'lumotlar bilan to'ldiradi. Nega \$data aynan Userga tegishli. Chunki ushbu endpoint aynan User entitysida yaratilgan. Agar Book entitysida endpoint yaratsak, uning controller'iga Book sinfiga tegishli \$data obyektini yuboriladi. Biz front-end yuborgan ma'lumotlarni ekranga chiqarmoqdamiz. PHP_EOL o'zgarmasi - yangi qator belgisiga teng. Odatda bu \n belgisi bo'ladi. Shuning uchun ham parol yangi qatorda joylashgan bo'ladi. UserFactory (src/Component/User/UserFactory.php) sinfini yaratdik.

Design Patterns bo'yicha obyektlarni faqat bir joyda yaratish mumkin. Uni Factory (zavod, fabrika) deyishadi. Biz User Factory, ya'ni User ishlab chiqaruvchi zavod sinfini yaratdik. Uning vazifasi User sinfidan obyekt yaratish, uning xususiyatlarini to'ldirish. Dasturimizning biror joyida User obyektini kerak bo'lib qolsa, uni o'sha yerda yaratmay, User Factory'ning create usuliga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni, dasturimiz 10 000 qator koddan iborat bo'lsa ham, new User buyrug'i faqat UserFactory sinfida uchrashi mumkin. Barcha entity'lar uchun Factory'lar yaratish maslahat beriladi. UserFactoryda parolni shifrlash kerak. Buning uchun symfonyda maxsus sinfdan foydalanamiz. Konstruktor **User Password Hasher Interface** parametrini qabul qilsin. Esingizda bo'lsa service'larni DI orqali ishlatishimiz mumkin. Uning **hash Password** usulidan foydalanib parolimizni shifrlaymiz. Unga argument sifatida \$user va \$password, ya'ni shifrlanmagan parolni yuborsak (bizning holatda bu abc123), u bizga ushbu matnni shifrlab beradi. Biz o'sha shifrlangan variantni \$user'ga joylaymiz. Demak, biz shunday User zavodini yaratdikki, unga email va parol yuborsangiz, u parolni shifrlab, email va shifrlangan parol asosida User obyektini yaratib, bizga qaytaradi. Shifr ishlashi uchun User sinfi **Password Authenticated User Interface** interfaceni amalga oshirishi kerak, ya'ni implements qilishi kerak. User obyektining password xususiyati abc123 emas, uning shifrlangan variantda ko'rishimiz mumkin.

Code	Details
200 <i>Undocumented</i>	Response body <pre>App\Entity\User Object ([id:App\Entity\User:private] => [email:App\Entity\User:private] => akmal@kadirov.com [password:App\Entity\User:private] => \$2y\$13\$k3diCysnIMgPeYhFdxiiDusNnP90Nqf6t0qe/FSV1Ts.10fe1gTe)</pre>

Design Patternda Manager qolipi bor. U ma'lumotlarni MOga joylash uchun xizmat qiladi. UserManager (src/Component/User/UserManager.php) sinfini yaratdik. Uning save() usuli bor. U User turidagi obyektini vaqtinchalik MO'ga joylaydi. Agar, ikkinchi parametri true bo'lsa, unda doimiy ravishda ham saqlaydi save() usulining 2-parametri optional, ya'ni unga qiymat berish shart emas. Shunda u false'ga teng bo'ladi. Lekin, qiymat yuborsak - u yuborilgan qiymatga teng bo'ladi. UserCreateAction sinfini o'zgartiramiz, UserFactory bizga \$user obyektini yaratib bergan edi. Endi uni User Manager orqali MO'ga joyladik.

	id	email	password
1	1	akmal@kadirov.com	\$2y\$13\$1aq1kngwcywr784...
2	2	rustam@axmedov.com	\$2y\$13\$7N9UGtaoKRK3W7S...

Tasavvur qiling foydalanuvchidan ism, familiya yoki yana qandaydir ma'lumot so'ramoqchisiz. Userda bunday xususiyatlar yo'q. Ularni qo'shish niyatimiz ham yo'q, sababi unda MO'dagi user jadvalida yangi maydonlar paydo bo'ladi. Biz esa ism, familiya va yoshni MOda saqlash niyatimiz yo'q. Boshqa biror maqsadda so'ramoqchimiz. Buni hal qilish uchun umuman boshqa sinf yarataylik va u yerda front-end'dan so'ramoqchi bo'lgan xususiyatlarni yozaylik. Sinf nomi oxirida Dto qisqartmasini ishlatdim. DTO - Data Transfer Object ma'nosini beradi. U biror ma'lumotni boshqa sinflarga uzatish uchun xizmat qiladi. U ham model, lekin entity emas. Chunki unda saqlanayotgan ma'lumotlar MO'ga tushmaydi. Entity'dan yana bir farqi - DTO yaratilgach, uning qiymatlarini o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni uning getterlari bo'ladi, lekin setter'lari bo'lmaydi. Bunaqa obyektlar immutable deyiladi.

Immutable obyektlari yaratilayotganda, konstruktorida qiymatlar beriladi va bu qiymatlar o'zgarmaydi. FullNameDto sinfi xususiyatlariga ham user:write guruxlarini beramiz. JSON - JavaScript tilidagi obyekt, PHP uchun esa bu oddiy string. U bilan ishlash uchun avval ushbu JSON'ni PHP obyektiga o'giraylik. Buning uchun SerializerInterfacedan foydalanamiz. Uning ikki usuli bor:

- serialize() - ma'lumotlarni PHP tilidan (obyekt, ko'plik) oddiy matnga o'tkazadi, masalan JSON formatiga.

- deserialize() - oddiy matnlarni (misol uchun JSON formatidagi) PHP tiliga o'tkazadi, misol uchun biror sinf obyektiga

APIPlatformning o'zi uni serialize qiladi. Ya'ni obyektimizdan JSON formatidagi string yasaydi. Faqat kengaytirilgan JSON, uning @ belgisi bilan boshlanuvchi xususiyatlari ham bor. Bu formatni JSON+LD deyishadi. FullNameDto'ning faqat bitta, givenName xususiyati ko'rindi.

9. **composer require jwt-auth** - Uni o'rnatamiz

```
user@Davronbek MING64 ~/Documents/2022.04-1/symfony/book-api (master)
$ composer require jwt-auth
Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
Using version ^2.16 for lexik/jwt-authentication-bundle
./composer.json has been updated
Running composer update lexik/jwt-authentication-bundle
```

10.**bin/console lexik:jwt:generate-keypair** - Endi ochiq (ommaviy) va yopiq (maxfiy) kalitlarni yaratamiz. Yopiq kalit token yaratish uchun xizmat qiladi, ochiq kalit esa uni to'g'ri ekanligini tekshirish uchun xizmat qiladi. Lekin, bu buyruq odatda *nix tizimlarida kalitlar yarata oladi. Windows'da esa o'zimiz yaratishimiz kerak bo'ladi. Agar, loyihamizning config papkasida jwt nomli yangi papka paydo bo'lgan bo'lsa va ichida private.pem va public.pem fayllari joylashgan bo'lsa - hammasi joyida. User sinfida avtorizatsiya uchun yangi endpoint yaratdik. uning controller'ini ko'rsatmaymiz. Bu endpoint'ni jwt-auth'ning o'zi boshqaradi. Undan tashqar avtorizatsiya ishlashi uchun UserInterface'ni implements qildik. UserInterface talab qilgan 4 ta usulni ham qo'shamiz. Endi, oldinroq yaratgan foydalanuvchimiz uchun token olamiz.

3. https://www.softwareag.com/en_corporate/resources/api/article/api-platform.html
4. <https://github.com/dat-ecosystem-archive/datBase>
5. «Axborot texnologiyasi. Ma'lumotlarni kriptografik muhofazasi. Elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish jarayonlari» O'zbekiston Davlat standardi. O'z DSt 1092:2005.
6. «Axborot texnologiyalari. Axborot xavfsizligi. Atamalar va ta'riflar» O'zbekiston Davlat standarti. O'z DSt ISO/IEC 2382-8:2007.